

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ / SCIENCE AND EDUCATION

УДК 371:91(075.8)

DOI: 10.5281/zenodo.7715887

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ В СИСТЕМЕ СПО НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»

АФАНАСЬЕВА Александра Владиславовна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат географических наук, доцент; e-mail: slimm_82@mail.ru

ШАБАЛИНА Наталия Владимировна

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, РФ);

Севастопольский государственный университет (Севастополь, Россия);

Кандидат географических наук, доцент; e-mail: natshab@yandex.ru

АИГИНА Екатерина Вячеславовна

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва, РФ);

ГБОУ № 1253 (Москва, РФ);

Старший преподаватель, учитель географии; e-mail: eaigina@yandex.ru

Аннотация. В условиях формирования конкурентоспособного территориального туристского продукта в Российской Федерации вопросы усиления кадрового потенциала выходят на первый план. И в этом контексте особую актуальность приобретает необходимость формирования системы географических знаний у специалистов в области туризма и гостеприимства в сфере СПО. При этом общеобразовательная дисциплина «География» отличается объемом материала и сложностью понятий, к тому же наблюдается низкая мотивация студентов к ее изучению. Последнее связано с тем, что студенты не видят связи между получаемыми географическими знаниями и своей будущей профессией. Именно поэтому сегодня в рамках проекта «Современная школа» ведется активная работа по обновлению подходов к преподаванию общеобразовательных дисциплин в СПО, в результате запланирована разработка методической системы, отражающей подходы к профессионализации и интенсификации образовательного процесса. Данная статья отражает такой элемент методической системы ОД «География», как Методика преподавания ОД «Географии» в контексте подготовки специалистов в области туризма, которая разработана авторами статьи. Методика преподавания ОД «Географии» – это стратегический документ, в котором отражены цели и задачи обновления содержания дисциплины, ожидаемые результаты и пути их достижения. Задачами статьи является выявление проблем преподавания географии в системе СПО как общеобразовательной дисциплины, характеристика Методики преподавания ОД «Географии», демонстрация направлений профессионализации и интенсификации процесса обучения специалистов в сфере туризма и гостеприимства. Использование предложенных образовательных технологий и методов, средств и инструментов будет способствовать повышению мотивации учащихся, пониманию ими необходимости изучения ОД «География», места получаемых знаний в будущей профессии, формированию конкурентоспособных компетенций и проблемного мышления.

Работа подготовлена в рамках Федерального проекта «Современная школа» при участии разработчиков методической системы ОД «География» к.геогр.н., доц. Косаревой Н.П., Гуляевой С.П и Бессоловой Л.Н.

Ключевые слова: СПО, общеобразовательная дисциплина «География», методика преподавания, профессионализация, интенсификация обучения, активные методы обучения, инновационные технологии обучения, подготовка кадров в сфере туризма и гостеприимства

Для цитирования: Афанасьева А.В., Шабалина Н.В., Аигина Е.В. Совершенствование методики преподавания географии в системе СПО на примере специальности «Туризм». // Сервис plus. 2022. Т.16. №4. С. 27 – 40. DOI: 10.5281/zenodo.7715887.

Статья поступила в редакцию: 02.09.2022.

Статья принята к публикации: 11.10.2022.

IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING GEOGRAPHY IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION: THE CASE OF THE SPECIALTY "TOURISM"

Alexandra V. AFANASIEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: slimm_82@mail.ru

Natalia V. SHABALINA,

M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia);
Sevastopol State University (Sevastopol, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: natshab@yandex.ru

Ekaterina V. AIGINA,

M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia);
Senior Lecturer; e-mail: maileaigina@yandex.ru

Abstract. Creation of a competitive territorial tourism product in the Russian Federation makes important the issues of strengthening human resources. And this highlights the relevance of the need to form a system of geographical knowledge among specialists in tourism and hospitality in the field of secondary professional education. At the same time, the general educational discipline "Geography" has large material and complicated concepts. In addition, there is a low motivation of students to study it because they do not see the connection between the geographical knowledge they receive and their future profession. That is why today, the activity within New School project is focused on the updating approaches to teaching general education disciplines in secondary professional education. As a result, it is planned to develop a methodological system, reflecting approaches to the professionalization and the intensification of the educational process. This article presents the Geography Teaching Methodology in the context of training specialists in tourism, which was developed by the authors of the article as an element of the general education discipline methodological system. Geography Teaching Methodology is a strategic document that reflects the goals and objectives of updating the content of the discipline, the expected results and ways to achieve them. The article is aimed at identifying the problems of teaching geography in secondary professional education, characterizing the methods of teaching geography, demonstrating the areas of professionalization and intensification of training specialists in tourism and hospitality industry. The educational technologies and methods, means and tools, proposed by the authors, are directed to increasing the motivation of students, their understanding of the need to study geography, the place of the acquired knowledge in the future profession, the formation of competitive competencies and problem thinking.

The work was prepared within the framework of the Federal project "New School" with the participation of the developers of the Geography Methodological System: Ph.D., Assoc. prof. Kosareva N.P., Gulyaeva S.P. and Bessolova L.N.

Keywords: secondary professional education, general education discipline "Geography", teaching methods, professionalization, intensification of learning, active learning methods, innovative learning technologies, training in the field of tourism and hospitality

For citation: Afanasieva A.V., Shabalina N.V., Aigina E.V. (2022). Improving the methodology of teaching geography in secondary professional education: The case of the specialty "Tourism". *Service plus*, 16(4), Pp. 27 – 40. DOI: 10.5281/zenodo.7715887. (In Russ.).

Submitted: 2022/09/02.

Accepted: 2022/10/11.

Введение

В новом тысячелетии в условиях технического прогресса на фоне резко обострившихся в мире глобальных проблем и противоречий главным фактором выживания и прогресса выступает образование. География — классическая общеобразовательная учебная дисциплина, участвующая в формировании научной картины мира. В то же время отличительными чертами географии являются широкий охват проблем, междисциплинарный характер и методология, которая просматривается от естественных до общественных наук. В современной география должна стать тем звеном, практически единственным, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы, общества и хозяйства в целом. В соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года перед системой профессионального образования поставлена стратегическая задача кадрового обеспечения отраслей российской экономики в целях ускорения технологического развития, повышения темпов роста национальной экономики. Будучи зависимым от вызовов времени, географическое образование вынуждено чутко реагировать и адаптироваться к тенденциям социальных преобразований, ключевыми среди которых стали непрерывность образования, его развивающий, личностно и ценностно-ориентированный характер. Концепция географического образования в Российской Федерации, Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России свидетельствуют о новых вызовах и изменениях в структуре среднего профессионального образования и преподавания образовательной дисциплины «География».

Особое место занимает география в системе СПО и изучается в профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих среднего звена. География, как общественная дисциплина, стоит в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО.

Отличительными особенностями географии как образовательной дисциплины является ее комплексность, системность, междисциплинарный характер. Это единственный учебный предмет, способный успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук, обеспечивающий значительный вклад в повышение общекультурного уровня обучающихся, формирующий у обучающихся целостное представление о своей стране и о Земле в целом.

Географические знания играют ключевую роль в формировании российской идентичности. Именно географические факторы – географическое положение и размеры территории, следствием которых является природное, культурное, этническое и историческое разнообразие, – во многом определили развитие Российского государства.

В настоящее время преподавание географии в учреждениях СПО имеет ряд проблем, к числу наиболее значимых из которых можно отнести необязательность изучения дисциплины в СПО, отсутствие понимания связи географии с будущей профессией, нехватка времени на освоение значительного объема материала, непонимание роли географии в формировании кругозора учащихся и системы базовых знаний о мире.

Более того, преподавание географии в учреждениях СПО ведется на основании ФГОС СОО, а также принципов и подходов изучения дисциплины в среднем образовании. Такой подход формирует неверное восприятие студентом дисциплины как школьного атавизма, который не будет иметь никакого значения в освоении профессии. Решение подобных задач подразумевает изменение методических рекомендаций преподавания географии в системе СПО.

Еще одной проблемой является необязательность географии в ООП СПО и в старшей школе. Социально-экономическая география, которая закладывает базис как общекультурных компетенций, так и фундамент освоения знаний по многим специальностям, просто выпадает из плана обучения многих школьников и студентов СПО.

Одной из целей реализуемого Национального проекта «Образование» является модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. Реализуемые федеральные проекты «Профессионалитет» и «Современная школа» также предполагают обновление подходов в обучении будущих специалистов в контексте запросов современного рынка труда.

В этой связи остро стоит вопрос о разработке и внедрении новой методики преподавания географии в учреждениях СПО с учетом современных и инновационных подходов в обучении, необходимости профессионализации и интенсификации всего процесса образования.

В научной литературе неоднократно и достаточно активно поднимается вопрос о совершенствовании преподавания как базовых, так и специальных дисциплин в системе СПО и ВО (например, [2-3]). Можно отметить, как примеры отдельные работы, в которых затрагивается проблематика совершенствования базовой системы знаний у студентов СПО и ВО на основе курса социально-экономической географии. Так, вопросы формирования базовой системы географических знаний у студентов туристических специальностей рассматривались А.М. Сараевой, Л.В., Сухановым, С.Ю. Новаковой [5], Авиловой Н. Л., Красноженовой Г.Ф. [1], Солонец И.В. [6] и др.

Вопросы формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей рассматриваются в работах Халяевой А.Д. и Гайсина И.Т. [8, 9].

В статье Фомичева П.Ю. и Рыкуновой Е.С. [7] поднимаются вопросы формирования метапредметных связей, которые формируются такой дисциплиной, как страноведение. Проблематика интеграции образовательных программ среднего и высшего профессионального образования в рамках многоуровневого университетского комплекса раскрывается в работе Елисеева И. Н. и Скоревой Л.Н. [4].

Таким образом, можно констатировать факт пристального внимания со стороны ученых и педагогов-практиков к вопросам совершенствования подходов преподавания географии и необходимости формирования базисной системы географических знаний для подготовки специалистов в сфере туризма. С другой стороны, по-прежнему остается существенный пробел в методической базе дисциплины в аспекте профессионализации и интенсификации всего процесса подготовки линейных специалистов.

Целью данной статьи является презентация результатов разработки стратегии преподавания географии в системе СПО с учетом необходимости интенсификации и профессионализации образования.

Задачи исследования включают:

- выявление и характеристика существующих проблем, связанных с преподаванием географии в СПО;
- характеристика разработанной авторами методики преподавания географии;
- иллюстрация возможностей профессионализации и интенсификации процесса изучения географии.

Основная часть

Рассмотрим проблемы, связанные с преподаванием географии в СПО.

Для этого в мае 2022 года был проведен опрос педагогов, работающих в системе СПО и связанных с преподаванием географии как общеобразовательной дисциплины. Опрос проводился с помощью инструмента Google forms путем прямой рассылки анкеты адресатам¹. Всего было

¹ Опрос проводился при поддержке Института развития профессионального образования

опрошено более 200 преподавателей и методистов. Более половины всех опрошенных (55,6%) – это преподаватели географии (то есть для них география – это основная дисциплина), и около трети – это преподаватели, которые совмещают преподавание географии с другой дисциплиной, и около 10% – это методисты.

В качестве основных проблем, которые всего испытывают педагоги в преподавании географии, респонденты отмечали чаще всего следующие:

- быстроменяющиеся сведения по географии, стремительная динамика географических процессов в мире, которая не успевает находить отражение в учебниках и пособиях;

- как следствие, быстрое устаревание учебно-наглядных пособий, учебников и раздаточного материала;

- недостаточное обеспечение учреждений материально-технической базой (например, сложности в обеспечении доступа студентов и педагогов к ресурсам Мета-школа, Яндекс-класс, Учи-ру и др., отсутствие интернет-соединения, наглядных пособий – например, современных настенных карт, интерактивных пособий и пр.);

- большой объем материала дисциплины, сложность и абстрактность понятий социально-экономической географии, недостаточное количество времени, которое отводится на освоение дисциплины;

- отсутствие системной подготовки по предмету в школе, зачастую география ведется формально, поэтому уровень подготовки студентов в группе очень разный;

- низкая заинтересованность студентов в дисциплине, нежелание ее изучать из-за того, что ее роль в будущей профессии неочевидна.

Только 20% респондентов отметили, что география занимает важное место в ООП их учреждений, остальные отметили, что дисциплине не уделяется должного внимания и она чаще всего изучается по выбору.

При этом около трети педагогов отметили, что согласны с утверждением «Вашим ученикам интересно изучение географии». Другими сло-

вами, значительная часть педагогов отмечает интерес учащихся к географии как к учебной дисциплине.

Большая часть респондентов отметила необходимость корректировки методов и средств обучения географии (89%), а вот в вопросах необходимости обновления содержания дисциплины мнения коллег разделились – 66,7% считают, что принципиально менять ничего не нужно, можно актуализировать частности, и только 33,3% посчитали необходимым обновление содержания с учетом запросов рынка труда и реалий современного мира.

Ответы на блок вопросов «Как и какие методы, формы и средства обучения современных учащихся Вы используете в обучении географии?» продемонстрировал владение педагогами, наряду с традиционными, инновационными технологиями, методами активного обучения, использование проблемного и проектного подхода, принципов профессионально-ориентированного обучения.

Таким образом, можно отметить, что современные педагоги, которые преподают географию в системе СПО, активно применяют современные методы преподавания, при этом сохраняя традиционный подход к изучению дисциплины. Другими словами, данные опроса подвергают сомнению тиражируемый тезис о низкой профессиональной подготовке педагогов как причине низкого уровня знаний учащихся СПО.

С другой стороны, четко вырисовывается проблема недостаточного уровня базовых знаний студентов и низкая мотивация учащихся. Даже у студентов, которые учатся по направлению «Туризм», четко выражено нежелание изучать географию. Мы провели опрос среди учащихся средних профессиональных учреждений, которые осваивают туристские специальности. Всего в опросе участвовало 530 студентов со всей России. Большая часть студентов изучает географию как общеобразовательную дисциплину. При этом 70% студентов отметили нежелание ее изучать, 45% посчитали, что дисциплину им «навязывают», 80% отметили, что им никогда в жизни не пригодятся те знания, которые они получают в рамках освоения географии. Многие студенты отметили, что «им

мало рассказывают о странах и достопримечательностях, и много о географии промышленности и глобальных проблемах человечества».

Таким образом, становится очевидной проблема отсутствия связи общеобразовательной дисциплины География с будущей профессией студентов. При этом нужно отметить, что в преподавании социально-экономической географии педагог не может уйти в географию туризма (отраслевую дисциплину социально-экономической географии) или туристское страноведение, как и не может сосредоточиться сугубо на туристском потенциале стран. Это связано с тем, что в последующих этапах обучения (либо в рамках ООП, либо в дальнейшем в вузе) студенты будут осваивать такие дисциплины как «География туризма», «Туристское (рекреационное) страноведение», «Региональный туризм», «Туристское ресурсоведение» и др., в которых будут изучаться вышеупомянутые вопросы, и для которых ОД «География» выступает базисом, фундаментом профессиональных компетенций. То есть, ОД «География» должна преподаваться в СПО в объеме и согласно содержанию, определенным программами и ФГОС СОО, однако с учетом специфики осваиваемой профессии.

Таким образом, авторами статьи совместно с рабочим коллективом коллег² по запросу Министерства Просвещения Российской Федерации в рамках проекта «Новая школа» была разработана методическая система ОД «География», которая включает Методику преподавания ОД «География», примерную рабочую программу для базового и углубленного уровня, учебно-методический комплекс дисциплины, фонды оценочных средств и методические рекомендации. В рамках данной статьи охарактеризовать всю методическую систему не представляется возможным, поэтому остановимся на Методике и примерных рабочих программах.

Методика преподавания ОД «География» – это стратегический документ, который устанавливает цели, задачи и направления совершенствования процесса обучения географии.

Основными задачами совершенствования системы преподавания общеобразовательной дисциплины «География» в системе среднего профессионального образования являются:

- обновление содержания общеобразовательной учебной дисциплины «География» с учётом изменений в глобальной географической картине мира;
- обновление форм и методов преподавания с учетом инновационных методик преподавания и методов активного обучения;
- активное формирование межпредметных связей, ориентация обучения географии на будущую профессию учащегося, интеграция содержания общеобразовательных учебных предметов с дисциплинами общепрофессионального цикла и профессиональными модулями;
- реализация компетентного (практико-ориентированного) подхода в обучении географии;
- расширение возможностей проектного обучения при изучении ОД «География»;
- внедрение в педагогическую практику современных информационных технологий, в том числе технологий дистанционного обучения, интерактивных технологий изучения ОД «География», средств современных социальных сетей;
- расширение возможностей использования индивидуального подхода в обучении на основе поколенческих особенностей современной молодежи;
- обеспечение возможности подготовки обучающихся на уровне среднего профессионального образования к прохождению государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.

Таким образом, общеобразовательная подготовка обучающихся в пределах освоения основ-

² Гуляева С.П., ГПОУ Профессиональный колледж г. Новокузнецка, Косарева Н.В., ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет, Бесолова Л.Н., ГБПОУ Тверской колледж сервиса и туризма

ной образовательной программы среднего профессионального образования должна, с одной стороны, соответствовать требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (ФГОС СОО) и среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а с другой, – стать компонентом образовательной программы, ориентированной на достижение конечного результата – подготовку квалифицированного специалиста и развитие конкурентоспособности системы среднего профессионального образования.

Методика преподавания общеобразовательной учебной дисциплины «География» разрабатывается для освоения образовательной программы среднего профессионального образования (СПО) на базе основного общего образования путем адаптации подходов к реализации требований среднего общего образования и их совершенствования для освоения основных образовательных программ среднего профессионального образования.

Решение подобных задач подразумевает изменение методических рекомендаций преподавания географии в системе СПО.

Разработанная Методика ориентирована на:

- интенсивную подготовку будущего специалиста, обучающегося по программам СПО;
- профессиональную направленность общеобразовательной подготовки;
- практическую подготовку, включение прикладных модулей;
- применение передовых технологий преподавания, в том числе технологий дистанционного и электронного обучения.

Особое значение в совершенствовании методики преподавания географии в СПО имеет интенсификация процесса обучения и профессионализация обучения.

Интенсификация обучения — это передача большего объема учебной информации обучаемым при неизменной продолжительности обучения без снижения требований к качеству знаний.

Целью интенсификации обучения является оптимизация учебного процесса для эффективного усвоения знаний, получения предметных результатов и освоения компетенций, необходимых для получаемой профессии.

Исходя из этого, интенсификация обучения может быть достигнута путем совершенствования:

- 1) содержания учебного материала, в том числе обновления содержания учебной дисциплины;
- 2) методов обучения, в том числе за счет инновационных методов и технологий, методов активного обучения, проектной деятельности, туристско-экскурсионных методов и др., позволяющих оптимизировать образовательный процесс;
- 3) усиления межпредметных связей и ориентацию на метапредметные результаты.

Одним из способов интенсификации обучения в СПО в целом можно считать учебную экскурсионную деятельность.

Важным направлением совершенствования преподавания географии в СПО является профессионализация. Профессионализация – это процесс становления профессионала, т.е. процесс развития профессионально важных качеств личности в ходе освоения и осуществления профессиональной деятельности, включающий: освоение правил и норм профессии; формирование и осознание себя как профессионала, обогащение опыта профессии за счет личного вклада, развитие своей личности средствами профессии и др.

Роль географии в профессионализации специалиста связана с ее мировоззренческой ролью и заключается в мотивации на будущую профессию, непрерывное личностное и профессиональное саморазвитие, умения мыслить географически, т.е. комплексно, критично, с пониманием закономерностей социально-экономической деятельности.

Согласно ФГОС СОО учебный курс «Социальная и экономическая география мира» общеобразовательной учебной дисциплины «География» изучается два года, что позволяет в полной мере изучить содержание учебного курса, освоить необходимые практические навыки и умения. В структуре СПО дисциплину «География» рекомендуется изучать 1 год.

Базовый или углубленный уровень изучения дисциплины «География» определяется реализуемыми профилями организации СПО. Образовательная организация обеспечивает реализацию одного или нескольких профилей с учетом получаемой профессии или специальности.

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении дисциплины «География», относящегося к предметной области «Общественные науки», углубляются и расширяются в процессе изучения таких циклов, как «Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный» программы подготовки специалистов среднего звена, а также отдельных учебных предметов общепрофессионального цикла программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих. Профессиональная направленность обучения дает возможность продемонстрировать способы применения на практике знаний изучаемых ОУП, влияния в частности «Географии» на развитие техники и технологии, на эффективность производственной деятельности квалифицированного рабочего и служащего.

Изучение географии на углубленном уровне рекомендовано для направлений подготовки гуманитарного и социально-экономического профилей (таблица 1).

Табл. 1 – Характеристика базового и углубленного уровня изучения ОД «География»

Базовый уровень изучения географии	Углубленный уровень изучения географии
<p>Предполагает 72 часа обучения (из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 36 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 18 часов). <i>Профессионально-направленный модуль</i> дисциплины «География» на базовом уровне составляет 36 часов. <i>Профессионализация</i> достигается путем введения профессионально-направленного модуля, который представляет собой выполнение практических работ по страноведческой характеристике в разделе 1, Тема 4 «Мировое хозяйство» с позиции будущей профессии. Итоговая аттестация рекомендована в виде тестирования.</p>	<p>Предполагает 144 часа обучения (из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 72 часа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часов). <i>Практико-ориентированный модуль</i> составляет 36 часов и реализуется в виде <i>географического практикума</i>, который позволяет учащимся освоить методы социально-экономической географии и смежных отраслей. <i>Географический практикум</i> на усмотрение образовательного учреждения может быть реализован в камеральных и полевых условиях (например, на географической площадке или в виде выездной экскурсии), а также комбинировано (с элементами полевых исследований). Содержание углубленного уровня построено по принципу более детального рассмотрения отдельных тем, в том числе тематики природно-ресурсного потенциала стран в контексте их социально-экономического развития.</p>

Для студентов, обучающихся по направлению «Туризм» изучение географии рекомендовано на углубленном уровне. В обучении специалистов в области туризма и гостеприимства важно отразить взаимосвязь экономического развития страны, ее социальных и политических особенностей и туристской индустрии.

Рассмотрим примеры интенсификации и профессионализации в контексте ключевых задач совершенствования преподавания географии.

Важным вопросом является обновление и профессионализация содержания дисциплины. Приведем несколько примеров.

Например, для специалистов в области туризма рекомендуется формировать связи между распространением религий, местами паломничества и рынками потенциальных религиозных туристов. Так, в христианской и исламской традиции паломничество – это важная часть религиозной практики, поклонение святыням и святым местам – одно из важнейших жизненных заданий истинных верующих. Таким образом, формируются взаимосвязи и как следствие, туристские потоки между «рынками туристов» – странами, где конкретное религиозное течение получило распространение, и центрами паломничества – святыми местами.

Поэтому, характеризуя распространение христианства, стоит уделить внимание не только современному состоянию религии, но и истории вопроса, ведь наличие христианских святынь в Турции, Ливане, Палестине и других странах, населенных сегодня преимущественно мусульманами, связано с историческими этапами становления христианства. Эти святыни сегодня притягивают паломников и религиозных туристов со всего мира. В синтоизме в паломничестве сами святыни не так важны, как путь между ними. Это обуславливает важность именно паломнических маршрутов в практике японских паломников (например, маршрут Сикоку-хенро).

Тему распространения религий и религиозных традиций можно связать с темой безопасности в современном мире, ведь противоречия между верующими формируют очаги напряженности и могут стать причинами террористических актов и вооруженных конфликтов. Как пример, можно привести теракты на Бали или столкновения и нападения на мусульман на Шри-Ланке, где преобладают буддисты

В системе подготовки кадров в туризме к основам физической географии часто относятся слишком формально. Но, например, пляжи и приморские дестинации, расположенные в субтропическом, тропическом и субэкваториальном поясах, наиболее популярны при развитии пляжного или круизного туризма. В указанных климатических поясах меньше проявляется сезонность и увеличивается период эксплуатации суден, что делает указанные территории стратегически выгодными.

Выгодность физико-географического положения определяется, чаще всего, не одним конкретным фактором, а целым рядом показателей и причин, которые определяют природные условия территории и их последствия для хозяйственной деятельности. Например, Франция имеет протяженную береговую линию – более 3000 км, от субтропических пляжей Лазурного берега до умеренного побережья Нормандии, что дает возможность развития разнообразных видов приморского туризма. Таким образом, протяженная береговая линия Франции выступает благоприятным физико-

географическим фактором, и страна имеет выгодное географическое положение. И, наоборот, архипелаг Кергелен, удаленный от населенных пунктов и арктических маршрутов на тысячи километров, находится в умеренных широтах южного полушария, тоже имеет достаточно протяженную береговую линию. Но особенности природной среды иные: климат достаточно суровый, температуры в дневное время редко превышают 15 С⁰, постоянно ветрено и дождливо, острова покрыты травянистой растительностью, на главном острове местами растёт стелющийся по земле из-за сильных ветров кустарник, фауна представлена пингвинами, морскими птицами и тюленями, – делают этот архипелаг практически непригодным для туризма. Востребованное в экотуризме антарктическое направление не включает эти острова в силу невыгодного географического положения и суровости природной среды.

В процессе изучения социально-экономической географии важно формировать представление об экономико-географическом положении, именно эта категория сегодня становится основой успешности расположения промышленного объекта, территории или страны на мировом рынке.

При преподавании курса географии важно не только сообщать сведения о стране и ее особенностях, но и пояснять, что значат те или иные демографические или макроэкономические показатели.

Приведем пример. Лаос до недавнего времени не рассматривался как привлекательная в мировом масштабе туристская дестинация, развитие его туристической индустрии сдерживал ряд факторов: страна не имеет выхода к морю, вся ее история наполнена войнами и конфликтами, население сравнительно небольшое по численности (6,7 млн. человек, при этом треть лаосцев находится за чертой бедности), страна имеет аграрно-промышленную специализацию. В аграрном секторе занято 80% населения (*это говорит о низком уровне развития аграрной отрасли, ее экстенсивном характере и преобладании ручного труда. В наши дни для мирового хозяйства характерна постиндустриальная структура, в которой преобладают отрасли непродуцированной сферы. Это значит, что экономически развитые*

страны характеризуются максимально низкой занятостью населения в сельском хозяйстве, и значительной занятостью в секторе услуг (для постиндустриальных экономик) и промышленности (для развитых экономик – преимущественно в высоко-технологических отраслях). Для сравнения во Франции — одном из крупнейших в Европе производителей сельскохозяйственной продукции (на долю Франции приходится четверть всей сельскохозяйственной продукции ЕС), занято всего лишь 6 % трудоспособного населения страны). В промышленности преобладает горнодобывающая отрасль (1 – преобладание сырьевой (добывающей) отрасли над обрабатывающей также характеризует уровень развития экономики в целом. Развитые страны предпочитают импортировать сырье из развивающихся, стимулируя развитие обрабатывающих отраслей. Чем больше страна зависит от экспорта сырья, тем более уязвима и зависима ее экономика. 2 – Все это говорит о том, что Лаос из-за отсталости экономики не имеет рынка внутренних туристов, развитие промышленности обычно стимулирует формирование транспортной системы, которая потом способствует формированию транспортной доступности дестинаций, ограниченность внешнеполитических связей препятствовала не только притоку туристов, но и международным инвестициям, что в целом сдерживало развитие туризма).

Лаос долгое время был в определенной изоляции, (в 1977 г. Лаос имел международные отношения всего с 43 странами, тогда как в 2005 – уже со 122 странами. Однако в последние годы в Лаосе делается ставка на международный туризм. Страна находится в субэкваториальном муссонном климате, ее территория покрыта густыми живописными лесами, ландшафт состоит из невысоких холмов и гор. Это дает возможность для развития экологического туризма. В горах находятся аутентичные деревни и древние храмы, которые активно вовлекаются в туристическую сферу. У Лаоса есть мощный рынок туристов – это жители Китая, рост благосостояния которых и поддержка властями выездного туризма делают их значительным сегментом туристского потока во многих

дестинациях. Для европейских туристов Лаос рассматривается как неизбитое, новое направление. Важной особенностью внешней политики Лаоса является активное привлечение иностранной помощи. Так, Сингапур даёт деньги с 1993 года на строительство и модернизацию дорог в стране, что безусловно, положительно сказывается и на развитии туризма.

Использование специальных методов подачи информации (например, метода кейс-стади или дебатов) позволяет лучше продемонстрировать социально-экономические процессы, влияющие на размещение производства и специализацию территорий.

Ведение мониторинга актуальной картины мира и динамики современных социально-экономических и политических процессов, в том числе при помощи современных информационных технологий, позволяет сделать преподавание курса более интересным и значимым, повышает мотивацию обучающихся.

Сохраняет свое значение формирование с помощью отбора содержания межпредметных связей.

Проект «Один пояс, один путь – новый Великий шелковый путь», который можно рассмотреть в качестве примера, помогает сформировать межпредметные знания в области истории и географии. Наземные торговые маршруты Азии имеют, в первую очередь, историческое значение. Так, Великий шёлковый путь связывал Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в Средние века, формируя не только экономические, но и культурно-цивилизационные взаимосвязи. Шелковый путь сформировал первый мост между Востоком и Западом и стал важным торговым коридором между древними империями Китая, Центральной и Западной Азии, полуострова Индостана и Европы. Эта историческая сеть маршрутов способствовала обмену не только шелком и товарами, но также культурой, идеями и религией, формируя мир, каким мы его знаем сегодня.

В качестве путей интеграции, обмена и культурного диалога Шелковый путь в значительной степени способствовал общему процветанию и развитию человечества на протяжении почти двух

тысячелетий. Сегодня Великий шёлковый путь возрождается под эгидой ЮНЕСКО как историко-культурный проект, имеющий первоочередное значение для всемирной культуры и туризма.

Исторически Великий шелковый путь имел огромное геополитическое значение. Именно поэтому реализуется масштабный экономический проект «Новый шелковый путь» КНР. По сути, Китай продвигает проект «Нового шёлкового пути» как масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии.

Помимо перечисленного, для корректировки и отбора содержания курса педагог должен отслеживать изменения в социально-экономической обстановке, изучать не только учебники и педагогические статьи, но и знакомиться с научными публикациями по географии, а также аналитическими отчетами и публичной статистикой. Таким образом, в ходе преподавания курса происходит реализация системно-деятельностного подхода и формирование функциональной грамотности обучающихся.

Введение элементов профессионализации и интенсификации в задания фонда оценочных средств дисциплины позволяет не только проводить мониторинг предметных результатов, но и выявлять успешность и проблемы формирования профессиональных компетенций.

Интенсификация процесса обучения достигается путем оптимизации лекционных и практических занятий, самостоятельной работы студентов и средств обучения.

Рассмотрим последний вопрос более подробно в контексте подготовки специалистов в сфере туризма.

Актуальные в контексте совершенствования подходов преподавания географии источники географической информации в современной социально-экономической географии можно разделить на несколько крупных групп:

- вербальные традиционные источники информации – это учебники, учебные пособия и другие методические средства обучения, из которых учащийся получает систематизированную и обобщённую информацию;
- альтернативные источники информации – путеводители (например, Lonely Planet),

научно-популярные и популярные издания – Traveller, Вокруг света и пр., книги, аналитические статьи;

- статистическая информация – официальная и публичная (например, крупнейший статистический телеграмм-канал по финансам и экономике Statist с обширной картографической, инфографической и аналитической информацией в актуальным вопросам развития экономики в мире);
- отчеты международных организаций, корпораций и аналитических агентств (например, отчеты ООН, ЮНВТО, МВФ, Forbes, ВЭФ, Сбербанк, Агентство стратегических инициатив и др.), обобщающие статистическую информацию;
- традиционные картографические источники информации;
- картосхемы и карты в популярных изданиях, освещающие вопросы социально-экономической географии;
- инфографика;
- геоинформационные системы (в том числе публичные проекты Яндекс, Google и др.);
- видео-источники информации – учебные фильмы, видео-блоги и пр.

Значительную часть этих материалов составляют традиционные средства обучения, которые давно вовлечены в учебный процесс. В изучении географии в СПО рекомендуется расширять средства обучения за счет новых для методики преподавания источников информации и наглядных материалов. Примеры некоторых из них приведены ниже.

1. Публичная статистика – это перспективное направление, которое педагог может и должен использовать в своей деятельности. К публичной статистике относятся рейтинги стран по разным показателям и индикаторам. Часто публичная статистика представлена в тематических сообщениях ВК и Телеграмме, она подается в виде инфографики или картосхем.

2. Туристическая литература – путеводители, картосхемы, сторителлинг-карты и пр. – формирует образы стран, дает понимание их специализации. Туристическую литературу целесообразно использовать не только для будущих профессионалов в сфере туризма. Туризм давно стал

формой досуга, и поэтому через досугово-мотивационную сферу можно формировать в сознании учащихся яркие образы территорий и стран, что в целом способствует запоминанию географической информации, терминологии и формированию полной географической картины мира

3. Интерактивные статистически-справочные источники – например, проект Яндекса «Яндекс-исследования». Сервисы Яндекса накапливают огромное количество данных, по которым можно делать выводы об окружающем мире и происходящих в нем изменениях. Эти данные анализируются и публикуются в открытом доступе в виде наглядных картосхем, рейтингов и пр.

4. Видео-источники – видео-блоги, обзоры и пр. На сегодняшний момент можно найти много видеоблогов о путешествиях. Их главный недостаток – субъективность авторов, наличие неграмотной и нецензурной лексики, упор на туристические достопримечательности, узость обзора информации и т.д. Педагогу важно самому отобрать видео-источники, чтобы потом рекомендовать учащимся к просмотру. Примером удачного географического блога может быть ютуб-канал «Точка на Карте – блог о путешествиях», серия публичных видеуроков по географии Русского географического общества и др.

5. Инфографика – это способ графического представления обширной, сложной для понимания информации (например, статистики). Инфографические технологии визуализации информации могут быть значительно более эффективными в учебно-воспитательном процессе, привлекательными, информативными, интересными в представлении комплексной информации.

6. Материалы, формирующие образы территорий, – карточки, открытки, почтовые марки, картины (репродукции), чек-листы и др. – это вспомогательные материалы, которые можно находить на специальных сайтах, в социальных сетях, блогах. Основная их задача – формирование образов территорий. Их ценность также заключается в укреплении межпредметных связей. Примеры таких наглядных средств приведены в приложении.

Главной проблемой современных источников информации является их обилие и не всегда

точная достоверность. Поэтому главная задача педагога – отбор источников информации, их постоянный мониторинг и применение в соответствии с целями обучения.

Критерии, применяемые при отборе источников информации:

- актуальность и современность;
- достоверность;
- грамотность;
- наглядность, доступность, информативность;
- дидактическая значимость.

В целях интенсификации обучения можно использовать источники информации на английском языке. Это позволяет вовлечь в процесс обучения новые факты и информацию, которой нет в доступе на русском языке, а также направить учащихся по пути овладения надпрофессиональными навыками, знаниями в области английского языка, англоязычной терминологией.

Выводы

Таким образом, можно подвести итог.

Среднее профессиональное образование сегодня должно способствовать формированию конкурентоспособных компетенций в условиях растущей конкуренции на рынке труда, запросов на «мягкие» навыки и надпрофессиональные компетенции. В процессе обучения будущих специалистов в учреждениях СПО формируются основы предпринимательского мышления, понимания принципов менеджмента в профессии, умения выстраивать профессиональную траекторию развития

При этом география как общеобразовательная дисциплина отличается огромным объемом информации, спецификой географического терминологического аппарата, необходимостью картографического мышления и сложными абстрактными понятиями. География – это универсальная дисциплина мировоззренческого характера. Именно поэтому адаптировать ее под специфику конкретной профессии, с одной стороны, крайне сложно, с другой стороны – жизненно необходимо.

В данной статье мы рассмотрели предпосылки необходимости обновления и оптимизации

подходов к преподаванию географии в средних профессиональных учреждениях, которые готовят специалистов в области туризма, а также охарактеризовали отдельные элементы методической системы, разработанной для совершенствования обучения географии с учетом профессионализации и интенсификации образования.

Использование предложенных образовательных технологий и методов, средств и инструментов будет способствовать повышению мотива-

ции учащихся, пониманию ими необходимости изучения ОД «География», места получаемых знаний в будущей профессии, формированию конкурентоспособных компетенций и проблемного мышления.

Данная работа инициирует серию публикаций, посвященных технологии разработки и внедрения элементов методической системы ОД «География» в процесс подготовки специалистов в области туризма и гостеприимства в системе СПО.

Список источников

1. Авилова Н. Л., Красноженова Г. Ф. Формирование системы географических знаний у студентов, обучающихся по направлению «Туризм», методами активного обучения // Сервис plus. 2021. №1. 18-31.
2. Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования: практическое пособие / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, О.Ф. Клинк, А.И. Сатдыков, И.С. Сергеев, А.А. Факторович; под общ. ред. А.Н. Лейбовича. – М.: Федеральный институт развития образования, 2016. – 256 с.
3. Аникина В. П. Актуальные проблемы преподавания географии при переходе на ФГОС // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 30. – С. 9–11.
4. Елисеев И. Н., Скорева Л. Н. Интеграция образовательных программ среднего и высшего профессионального образования в рамках многоуровневого университетского комплекса // Инновации. 2010. №4. С.88-91.
5. Сараева А. М., Суханов Л. В., Новакова С. Ю. О преподавании географии по программе бакалавриата // Проблемы региональной экологии. 2018. №3. С. 143-146.
6. Солонец И. В. Особенности организации обучения дисциплине «География» с учетом требований ФГОС СПО // Символ науки. 2016. №8-2. 148-153.
7. Фомичев П.Ю., Рыкунова Е. С. Лингвострановедение и комплексное географическое страноведение: соотношение и взаимодействие // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2018. №3 (11). С.66-70.
8. Хаялеева А. Д. Роль естественно-географических дисциплин в формировании экономико-географической компетентности обучающихся // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 66-4. С. 291-294.
9. Хаялеева А.Д., Гайсин И.Т. Технологии формирования экономико-географической компетентности студентов колледжей в образовательном процессе // КПЖ. 2020. №1 (138). С. 180-187.

References

1. Avilova, N. L., & Krasnozhenova G. F. (2021). *Formirovanie sistemy geograficheskikh znaniy u studentov, obuchajushihhsja po napravleniju «Turizm», metodami aktivnogo obuchenija* [Formation of a system of geographical knowledge among students studying in the direction of "Tourism" by active learning methods]. *Service plus*. 15(1), 18-31. (In Russ.).
2. Blinov, V.I., Esenina, E.Yu et. all (ed.) (2016). *Aktual'nye voprosy razvitija srednego professional'nogo obrazovaniya* [Topical Issues in the Development of Secondary Vocational Education]: A Practical Guide. Federal Institute for the Development of Education. (In Russ.).
3. Anikina, V. P. (2017). *Aktual'nye problemy prepodavaniya geografii pri perehode na FGOS* [Actual problems of teaching geography during the transition to the Federal State Educational Standard] *Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept»* [Scientific and methodological electronic journal "Concept"], 30, 9-11. (In Russ.).
4. Eliseev, I. N., & Skoreva, L. N. (2010) *Integracija obrazovatel'nyh programm srednego i vysshego professional'nogo obrazovaniya v ramkah mnogourovnevnogo universitetskogo kompleksa* [Integration of educational programs of secondary and higher professional education within the framework of a multilevel university complex]. *Innovacii* [Innovations], 4, 88-91. (In Russ.).

5. Saraeva, A. M., Suhanov, L. V., & Novakova, S. Yu. (2018). *O prepodavanii geografii po programme bakalavriata [On teaching geography in the undergraduate program]. Problemy regional'noj ekologii [Problems of regional ecology]*, 3, 143-146. (In Russ.).

6. Solonec, I. V. (2016). *Osobennosti organizacii obuchenija discipline «Geografija» s uchetom trebovanij FGOS SPO [Features of the organization of teaching the discipline "Geography" considering the requirements of the Federal State Educational Standard]. Simvol nauki [Symbol of Science]*, 8-2, 148-153. (In Russ.).

7. Fomichev, P. Yu., & Rykunova, E. S. (2018). *Lingvostranovedenie i kompleksnoe geograficheskoe stranovedenie: sootnoshenie i vzaimodejstvie [Linguistic and regional studies and complex geographic regional studies: correlation and interaction]. Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki [Pedagogy. Questions of theory and practice]*, 3 (11), 66-70. (In Russ.).

8. Hajaleeva, A. D. (2020). *Rol' estestvenno-geograficheskikh disciplin v formirovanii ekonomiko-geograficheskoy kompetentnosti obuchajushhhsja [The role of natural geographical disciplines in the formation of economic and geographical competence of students]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Problems of modern pedagogical education]*, 66-4, 291-294. (In Russ.).

9. Hajaleeva, A. D., & Gajsin, I. T. (2020). *Tehnologii formirovaniya ekonomiko-geograficheskoy kompetentnosti studentov kolledzhej v obrazovatel'nom processe [Technologies for the formation of economic and geographical competence of college students in the educational process]. Kazanskij pedagogicheskij zhurnal [Kazan Pedagogical Journal]*, 1 (138), 80-187. (In Russ.).